

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA EKOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASIDA XORIJIY YONDOSHUVLAR

Akbarova Sadoqat Asadullayevna

Nizomiy nomidagi TDPU o‘qituvchisi akbarovasadoqat16@mail.com

+998935128516

Anotatsiya: Mazkur maqolada turli mamlakatlarning ta’lim tizimidagi ekologik tashabbuslar, dasturlarning asosiy mazmuni va oliy ta’lim tizimida ekologik ta’limni integratsiyalash yo‘llari yoritilgan. Mamlakatlar ekologik ko‘rsatkichlari bo‘yicha baholanadi va tartiblanadi, bu bizga ta’lim sohasidagi asosiy ekologik muammolar va tashabbuslar bilan bog‘liq holda mavjud vaziyatni aniqlash imkonini beradi.

Kalit so‘zi: ekologik ta’lim, malakaga asoslangan yondashuv, ekologik kompetensiyalar, ekologik shaxs, o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, tarbiya, ekologik tarbiya, ekologik amaliyot, ekotizim, tejamkorlik, tabiat, yer va yerosti boyliklari, suv manbalari, hayvonot dunyosi, strategiya, ekologik vazifat, metod, tafakkur, kompetentlik.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ.

Аннотация: В данной статье освещается основное содержание экологических инициатив, программ в системе образования различных стран и пути интеграции экологического образования в систему высшего образования. Страны оцениваются и ранжируются по их экологическим показателям, что позволяет нам определить текущую ситуацию в отношении основных экологических проблем и инициатив в области образования.

Ключевое слово: экологическое образование, компетентностный подход, экологические компетенции, экологическая личность, профессиональная подготовка педагогов, воспитание, экологическое воспитание, экологическая практика, экосистема, бережливость, природа, земельные и недра, источники воды, животный мир, стратегия, экологическая ситуация, метод, мышление, компетентность.

FOREIGN APPROACHES TO THE TECHNOLOGY OF DEVELOPING ENVIRONMENTAL COMPETENCE AMONG FUTURE TEACHERS.

Annotation:: This article highlights the main content of environmental initiatives, programs in the education system of various countries and ways to integrate environmental education into the higher education system. Countries are assessed and ranked according to their environmental indicators, which allows us to determine the current situation with regard to major environmental issues and education initiatives.

Keywords: environmental education, competence approach, environmental competencies, environmental personality, professional training of teachers, education, environmental education, environmental practice, ecosystem, thrift, nature, land and subsoil, water sources, wildlife, strategy, environmental situation, method, thinking, competence

Tabiat taraqqiyoti va insoniyat sivilizatsiyasining, shuningdek O‘zbekiston tabiati va jamiyatining buguni va kelajagi ko‘p jihatdan ekologik muammolarning hal etilishiga, barqaror rivojlanish dasturlari amalga oshirilishiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida “Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga majburdirlar” , deb ko‘rsatilganki, bu har bir fuqaroning tabiat oldidagi burchini hayot tarziga aylantirishi lozimligi anglatadi. Shu sababli mamlakatimizda oxirga yillarda samarali ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Ayniqsa, ekologik ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasi 2017– 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni so‘zsiz amalga oshirish, respublika hududidagi ekologik muammolar yechimiga ta‘lim tizimini joriy qilish bilan hissa qo‘shish, o‘sib kelayotgan yosh avlodning ekologik savodxonligini oshirish, ekologik ongi va ekologik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, ekologik ta‘lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etishga yo‘naltirilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi [2]. Zamonaviy ta‘limning asosiy yo‘nalishlaridan biri bu o‘quv jarayonining barcha sohalarini ko‘kalamzorlashtirish bo‘lib, uni amalga oshirish uzluksiz ekologik ta‘lim va ma‘rifat sharoitida mumkin. Har yili maktablarga yosh o‘qituvchilarning ishga kelishini inobatga olgan holda bo‘lajak o‘qituvchilarda ekologik kompetentlikni rivojlantirish butun ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish omillaridan biridir.

Shuningdek, ekologik muommolarni hal qilishni, uni yechimi ishlab chiqish oldimizda turgan muhim masalardan biri hisoblanib kelinmoqda. Shu o‘rinda, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev 2017 yil 12 iyulda Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar hamda O‘zbekiston Ekologik harakati vakillari bilan videoselektor yig‘ilishidagi ma‘rurasida, “Eng muhim masala – aholining ekologik madaniyatini oshirish haqida jiddiy bosh qotirishimiz zarur”, deb ta‘kidlagan edi.[1]

Insoniyatning butun tarixi davomida jamiyatning tabiatga munosabati chuqur qarama-qarshi bo‘lib kelgan: insoniyat, bir tomondan, Yerning evolyutsiyasi jarayonida paydo bo‘lgan va yer tabiatining ajralmas qismidir, ikkinchi tomondan, inson. O‘z ehtiyojlarini qondirish uchun tabiiy resurslardan foydalanish, o‘zini atrof-muhitdan ajratib turadi.

Mamlakatimizda oliy pedagogik ta‘lim tizimini isloh qilish, malakali kadrlar bilan ta‘minlash, milliy, kasbiy talablarni xalqaro andozalarga moslashtirish asosida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash *dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda*. Shu bois fan-texnika va ishlab chiqarishning yangicha talablariga mos ravishda bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligining muhim yo‘nalishi sifatida ekologik kompetensiyani rivojlantirish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Ekologik ta‘lim bizning zamonamizning ixtirosi emas. Har qanday ta‘limning maqsadi yosh avlodni tabiiy va ijtimoiy muhit bilan o‘zaro munosabatda bo‘lishga eng yaxshi tayyorlashdir. Zamonaviy ekologik ta‘lim o‘tgan yillardagi ekologik ta‘limdan farq qiladi, chunki u global ekologik inqiroz sharoitida yuzaga keladi

va insoniyat oldida turgan ekologik muammolarning murakkabligiga javob berishi kerak.

Jamiyatda ekologik ta'limning asosiy maqsadi – yuksak ekologik madaniyatga ega, uzluksiz o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirilgan, nafaqat tez o'zgarib turadigan ijtimoiy-ekologik sharoitlarga moslasha oladigan, balki uning oqibatlarini ham aniq his eta oladigan ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishdir. Amalga oshirilgan harakatlar va zamondoshlarning o'z avlodlari oldidagi ekologik xatti-harakatlari uchun mas'uliyat hissiga ega bo'lishlari [4].

Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha o'tkazilgan barcha konferentsiyalar natijasida global ekologik muammolarni hal qilish uchun aholida ekologik kompetentlikni rivojlantirish zarurligi ma'lum bo'ldi. Atrof-muhit masalalari mutlaqo barcha o'quv dasturlari markazida bo'lishi va ta'lim tizimining barcha jabhalarini qamrab olishi kerak - maktabgacha ta'lim muassasalaridan tortib to universitetlargacha, boshqaruv apparati va pedagogik kadrlar tayyorlashda [6].

Ushbu yo'nalishdagi birinchi qadam 1972-yilda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha “Стокгольмская” konferentsiyasi bo'lib, unda ekologiya sohasida ta'lim bo'yicha xalqaro dastur yaratish to'g'risida qaror qabul qilindi.

Ekologik ta'lim sohasidagi xalqaro siyosat insonning yoshligidan boshlab butun hayoti davomida uzluksizligini nazarda tutadi: ta'lim muassasalarida o'qitiladigan barcha fanlar mazmunini ko'klamzorlashtirish, ekologiyani iqtisodiyot bilan chambarchas bog'lash. Ekologik ta'lim mazmuni va uni amalga oshirish usullari global, milliy-mintaqaviy va mahalliy darajada o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi kerak.[7]

Rossiyada 2030-yilgacha bo'lgan davrda ekologik ta'lim va ta'limni rivojlantirish, ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha atrof-muhitni rivojlantirish sohasidagi davlat siyosatining asoslari ishlab chiqilgan.

Ekologik ta'lim doirasida shaxsning ekologik kompetentsiyasini shakllantirish jarayoni ijtimoiy-madaniy yo'nalishni egallaydi, inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarning asosiy tartibga soluvchi tarkibiy qismiga aylanadigan shaxsning ekologik ongi asosida rivojlanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarda ekologik kompetentlikni rivojlantirish doirasida chet el tajribasidan mahalliy ta'lim tizimini takomillashtirishda foydalana olish uchun uni o'rganish zarur. Ingliz yozuvchisi Jon Galsvorsi shunday degan edi: “Agar siz kelajak haqida o'ylamasangiz, sizda kelajakka ega bo'lmaysiz”. Bugungi kunda ekologiya insonni saqlash va rivojlantirish va inson tashkilotini davom ettirishning o'ziga xos vositasidir.[3]

Zamonaviy G'arb ta'lim modelida oila rolining ortib borishi Yevropa ekologik pedagogikasining rivojlanishidagi yetakchi tendentsiyalardan biridir. Turli birlashmalar – oilaviy tarbiya guruhlari, ota-onalar uyushmalari, xotin-qizlar uyushmalari, ijtimoiy-madaniy animatsiya muassasalari o'z ishlarini shunday tuzadilarki, maktabgacha yoshdan boshlab, atrof-muhit bolaning rivojlanishiga foydali ta'sir ko'rsatadi.

Misol uchun, Finlyandiyadagi Mannerheim bolalarni himoya qilish ligasi ota-onalar, shifokorlar va o'qituvchilarni birlashtiradi. U bolalarning manfaatlarini hisobga olgan holda shahar muhitini o'zgartirish haqida qayg'uradi.

Liga bo‘limlarining ishi shu qadar samaraliki, mahalliy hokimiyat organlari atrof-muhitni muhofaza qilish siyosatida doimiy ravishda bolalar manfaatlarini hisobga olishga majbur. Agar kerak bo‘lsa, Liga atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarini tashkil qiladi, jamoatchilik fikrini shakllantiradi va shu tariqa hukumatga ta’sir qiladi.[4]

Bu maqsadlarga erishish uchun, ya’ni yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlashda ekologik kompetentlikning barcha imkoniyatlarini faollashtirish, uning barcha qadriyatlar tizimini tubdan, insonparvarlikka yo‘naltirish, tabiatning inson uchun o‘tmaydigan ahamiyatini to‘liq ochib berish zarur. Talabalarga ekologik ta’lim berishda biz tabiat bilan jamiyat orasidagi munosabatlarni ilmiy asoslab tushuntirib birgalikda olib borishimiz, ekologik muammolarni tahlil etish haqida kelajak avlodga bilim berishimizda bo‘ljak o‘qituvchilarni tayyorlash tizimni takomillashtirishimizni talab etadi.

Adabiyot ro‘yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Parlamentimiz haqiqiy demokratiya maktabiga aylanishi, islohotlarning tashabbuskori va asosiy ijrochisi bo‘lishi kerak. Prezident Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar hamda O‘zbekiston Ekologik harakati vakillari bilan videosektor yig‘ilishidagi ma’ruzasi. 2017 yil 12 iyul. <http://uza.uz>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. // Xalq so‘zi. 2020 yil 25 yanvar. № 19 (7521). 1-2 betlar.

3. M.E.Vayndorf-Sysoeva. Pedagogika. 2005 yil.

4. H.Haydarova, Z.Bahodirova, Sh.Yakubjonova. “Ekologiya o‘qitish metodikasi” T;2009. 7-b

5. Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего профессионального образования. М., 2004.

6. Топор А.В., Иващенко О.В. Зарубежный опыт и мировые тенденции в организации экологического образования // Молодой ученый. – 2013. 539-542с.

7. Ахмадиев А.К. О некоторых особенностях экологического образования и просвещения в США // Образовательный процесс. – 2018. 5-9 с.